

“XXI ASR O‘ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

TALABALARNI IQTIDORLI O‘QUVCHILAR BILAN KLASSTERLI YONDASHUV ASOSIDA ISHLASHGA TAYYORLASH METODIKASINING O‘QUVCHILAR NUTQINI O‘STIRISHDAGI AHAMIYATI

Karimov Odiljon Toxirovich

+998 91 484 40 90

Andijon davlat pedagogika instituti mustaqil tadqiqotchisi

ЗНАЧЕНИЕ МЕТОДИКИ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ К РАБОТЕ С ОДАРЕННЫМИ УЧАЩИМИСЯ НА ОСНОВЕ КЛАСТЕРНОГО ПОДХОДА В РАЗВИТИИ РЕЧИ СТУДЕНТОВ

Каримов Одилжон Тохирович

+998 91 484 40 90

Независимый исследователь,

Андижанский государственный педагогический институт

THE IMPORTANCE OF THE METHODOLOGY OF PREPARING STUDENTS FOR WORKING WITH GIFTED STUDENTS BASED ON THE CLUSTER APPROACH IN THE DEVELOPMENT OF STUDENTS' SPEECH

Karimov Odiljon Tokhirovich

+998 91 484 40 90

Independent researcher, Andijan State Pedagogical Institute

Annotatsiya. Ushbu maqolada muloqot inson nutqi rivojlanishining asosi ekanligi, og‘zaki nutqning ravonligi yozma nutqda ham o‘z aksini topishi, talabalarni iqtidorli o‘quvchilar bilan klasterli yondashuv asosida ishlashga tayyorlash jarayonida roli o‘yinlarning ahamiyati xususida so‘z yuritilgan. Shuningdek, bo‘lg‘usi o‘qituvchilar iqtidorli o‘quvchilarning og‘zaki nutqini rivojlantirish, muloqotga kirishishi darajasini oshirishda e‘tibor qaratish zarur jihatlar, iqtidorlilarni rag‘batlantirish masalalari tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: iqtidorli o‘quvchi, og‘zaki nutq, muloqot, klasterli yondashuv, maqto‘v, ruhlantirish, rag‘bat.

Аннотация. В статье рассматривается вопрос о том, что коммуникация является основой развития речи человека, что беглость устной речи отражается и в письменной речи, а также значение ролевых игр в подготовке учащихся к работе с одарёнными детьми на основе кластерного подхода. Анализируются аспекты, на которые следует обратить внимание будущим учителям при развитии устной речи одарённых детей, повышении уровня их коммуникативности, а также вопросы мотивации одарённых детей.

Ключевые слова: одаренный ученик, устная речь, коммуникация, кластерный подход, похвала, поощрение, мотивация.

Annotation. The article examines the issue of communication being the basis for human speech development, that fluency of oral speech is also reflected in written speech, as well as the importance of role-playing games in preparing students to work with gifted children based on the cluster approach. The article analyzes aspects that future teachers should pay attention to when developing the oral speech of gifted children, increasing their level of communication, as well as issues of motivation of gifted children.

Key words: gifted student, oral speech, communication, cluster approach, praise, encouragement, motivation.

Inson nutqi rivojlanishining asosi muloqot hisoblanadi. O‘quvchi qachonki atrofida bilan ko‘proq muloqot qilganda, o‘z fikrini erkin bayon etganda og‘zaki nutqi rivojlanib boradi. Og‘zaki nutqning ravonligi esa yozma nutqda ham o‘z aksini topadi. Pedagogik amaliyot jarayonida o‘quvchilarning, jumladan, iqtidorli o‘quvchilarning ham og‘zaki nutqi rivojlanmaganligi, ularning muloqotga kirishishi qiyin ekanligiga guvoh bo‘lamiz. Bu muammoni bartaraf etish uchun esa unga erkin fikrlashi uchun va erkin muloqotga kirishishi uchun imkoniyat berilishi kerak. Rossiya pedagogikasida iqtidorlilar bilan boyitish (обогащение) yondashuvi asosida ish olib borish taklif etilgan. Ushbu yondashuvda mashg‘ulot jarayonida boshqa mavzular, muammolar yoki fanlar bilan aloqa o‘rnatish orqali ma‘lum

mavzularni o‘rganishdan tashqariga chiqib, sifat jihatidan farq qiladigan o‘quv mazmuniga qaratilgan. Mashg‘ulotlar bolalarning iste’dod turiga mos keladigan sevimli mashg‘ulotlarida bepul, tartibga solinmagan mashg‘ulotlar uchun yetarli vaqtga ega bo‘lishi uchun rejalashtirilgan. Bundan tashqari, boyitilgan dastur bolalarga turli xil aqliy mehnat usullarini o‘rgatishni o‘z ichiga oladi, tashabbuskorlik, o‘z-o‘zini nazorat qilish, tanqidiylik, dunyoqarashning kengligi va boshqa fazilatlarni shakllantirishga yordam beradi. Shuningdek, o‘quv ma’lumotlarini taqdim etishning tabaqalashtirilgan shakllaridan foydalanish orqali o‘rganishni individuallashtirishni ta’minlaydi. Bunday o‘qitish innovatsion ta’lim texnologiyalari doirasida, shuningdek, talabalarni ilmiy loyihalarga jalb qilish va maxsus treninglardan foydalanish orqali amalga oshirilishi mumkin. Innovatsion o‘qitishning mahalliy variantlarini boyitilgan o‘quv dasturlariga misol qilib ko‘rsatish mumkin.

Talabalarni iqtidorli o‘quvchilar bilan klasterli yondashuv asosida ishlashga tayyorlash jarayonida rolli o‘yinlar shaklidagi interfaol ta’lim usullari talabaga kelgusidagi hayoti va faoliyatini yo‘lga qo‘yishda ham asqatishi mumkin. Bunday o‘yinlar talabada nutqiy ko‘nikmalarni shakllantiradi: u uyushtirilgan sharoitda qanday so‘zlash yoki so‘zlamaslik kerakligini o‘rganib boradi. Shu jihatdan rolli o‘yinlar talabani real borliqda o‘ynaydigan rollari uchun o‘ziga xos repetitsiya bo‘ladi. To‘g‘ri tanlangan va taqsimlangan o‘quv rollari talabani analitik tafakkur, vaziyatni to‘g‘ri baholash, sharoitdan kelib chiqib, sog‘lom qaror qabul qilishga odatlantiradi¹.

O‘zbek xalqida “gapdonlik”, “kattalar oldida so‘zlash” “mahmadonalik” yoki “kattalarga hurmatsizlik” sifatida qabul qilinadi. Shuning uchun ham iqtidorlilarning nutqi ham alohida e’tibor talab qilinadigan jihat. Shu ma’noda, olib borilgan tadqiqotimiz jarayonidagi so‘rovnoma **“Iqtidorli o‘quvchi nutqini qanday baholaysiz?”** degan savolni ham kiritdik. Tadqiqotimizda ishtirok etgan 400 nafar talabadan 204 nafar – 51% talaba bu savolga “gapdonlik”, “kattalar oldida so‘zlash” “mahmadonalik” yoki “kattalarga hurmatsizlik” emas, balki ijobiy sifat qatorida

¹ Hasanov SH. Adabiyot o‘qitish metodikasi. O‘quv qo‘llanma. Andijon: “Tezkor Nashr”. 2022. 26-b.

iqtidorlilarni “Yaxshi nutqqa ega, notiq bo‘ladi”, - deb hisoblaydi. 136 nafar – 34% talaba esa iqtidorlilarni “O‘ylanib so‘zlaydi, suhbat jarayonida hayajonlanadi” deb hisoblaydi.

No	Iqtidorli o‘quvchi nutqini qanday baholaysiz?	Javob
A)	Yaxshi nutqqa ega, notiq bo‘ladi	204
B)	O‘ylanib so‘zlaydi, suhbat jarayonida hayajonlanadi	136
V)	Nutqi yo‘q bo‘ladi, fikrini erkin ifodalashga o‘rgatish kerak	32
G)	Boshqa javob:	28

So‘rovnomada ishtirok etgan talabalardan 8%i – 32 nafari “Nutqi yo‘q bo‘ladi, fikrini erkin ifodalashga o‘rgatish kerak” degan fikrni bergan. 7%i – 28 nafari esa: “Tengdoshlari oldida notiq, ustozlar oldida kamgap”, “Vaziyatdan xulosa chiqarib so‘zlaydi”, “Nutqi bo‘yicha turlicha bo‘lishi mumkin” degan xulosalarni berishgan.

Savol-javob natijalari asosida shuni aytish kerakki, 51% talaba e‘tirof etganidek, iqtidorlilar “Yaxshi nutqqa ega, notiq bo‘ladi”. Faqatgina, iqtidorli o‘quvchilar sinfdoshlariga “moslasha boshlaydi, u turli yo‘llar bilan o‘z sinfdoshlariga o‘xshash bo‘lishga harakat qiladi”. Xuddi shu qarash asosida iqtidorlilar so‘zlashdan oldin, savolimizning b-bandida ko‘rsatib o‘tganimizdek “O‘ylanib sozlaydi”. Notiqlik borasida iqtidorlilarga: “fikrini erkin ifodalashga o‘rgatish kerak” bo‘ladi. Fikrini erkin bayon etishga o‘rgatish uchun esa noan’anaviy darslarga e‘tibor qaratish zarur.

Birorta badiiy matn yaratish o‘quvchiga inson uchun o‘ta zarur bo‘lgan ko‘plab haqiqatlarni taqdim etadigan vositadir. Buni bolalarni ertak eshitishga, aytiqsa, har xil hodisalar haqida tizimli hikoya qilishga o‘rgatish orqali amalga oshirish mumkin. Masalan, bolalar bilan sinfda “Ertakchi bobo (momo)” didaktik o‘yinini tashkil qilish mumkin. Odatda, bolalar nazarida bobo-buvilar ertaklar xazinasiga o‘xshaydi². Iqtidorli o‘quvchilar bilan klasterli yondashuvi asosida ishlashda o‘quvchilarning navbat bilan “ertakchi bobo” yoki “ertakchi momo” bo‘lishi, qolaversa, ularning bobo yoki momo kiyimida bo‘lishi nutqi ravonligi

² Husanboyeva Q., Niyozmetova R. Adabiyot o‘qitish metodikasi. Darslik. –T.: “Innovatsiya-Ziyo”, 2022. 243-b.

ta'minlashi bilan birga, mustaqil fikrlashini o‘stiradi, dunyoqarashini kengaytiradi. Bu jarayonda o‘qituvchi bola aytayotgan “ertakni” so‘zma-so‘z yozib borsa, bu o‘quvchini ertak to‘qishga jiddiy yondashishga, ertakni qiziqarli davom ettirishga harakat qilishga undaydi, muloqot qilish qobiliyati o‘sadi.

Iqtidorlilarni atrofida gilar bilan muloqotga kirishishi uning qaydarajada iqtidorli, bilimli ekanligi ko‘rsatishi mumkin. Shuning uchun ham iqtidorlilarni aniqlashda ularning muloqotga kirishishi darajasini bilish ham o‘ziga xos o‘ringa ega. So‘rovnomamizdagi **“Iqtidorli o‘quvchining muloqotga kirishishi qay darajada?”** degan savoliga 56% - 224 nafar talaba iqtidorlilar “Muloqotga kirishimli, har kim bilan tezda gaplashib ketadi” degan fikrni tasdiqlashgan. 136 nafar – 34% talaba esa iqtidorlilar “Ikkilanib, suhbatdoshining munosabatiga qarab muloqotga kiradi” degan fikrni bildirishgan.

No	Iqtidorli o‘quvchining muloqotga kirishishi qay darajada?	Javob
A)	Muloqotga kirishimli, har kim bilan tezda gaplashib ketadi	224
B)	Ikkilanib, suhbatdoshining munosabatiga qarab muloqotga kiradi	136
V)	Kamgap, o‘zi tanimagan odam bilan umuman muloqot qilmaydi	36
G)	Boshqa javob:	4

Iqtidorlilar “Kamgap, o‘zi tanimagan odam bilan umuman muloqot qilmaydi” degan javobni 36 nafar – 9% talaba tanlagan. 4 nafar talaba iqtidorlilar “Hamma bilan ham muloqotga kirishavermaydi”, “Suhbatdoshining munosabatiga qarab muloqotga kirishadi” degan fikrni bergan.

Mashg‘ulotlar jarayonida o‘quvchining muloqotga kirishimli bo‘lishiga e‘tibor qaratish zarur. Iqtidorli o‘quvchilar bilan klasterli yondashuvi asosida ishlashda o‘quvchilar o‘qituvchi ishtirokida suhbat jarayonini o‘zlari tomonidan amalga oshirilishi kerak. Shu asosda quriladigan zamonaviy suhbat metodi o‘quvchi ma’naviyatini sog‘lomlashtirish, dunyoqarashini kengaytirish, bilimlarni o‘zlashtirish, mantiqiy va mustaqil tafakkurini ta‘minlashda qo‘l keladigan metodlardan biridir³. Lekin yuqorida fikr bildirganimizdek, oddiy o‘quvchilar

³ Husanboyeva Q. va boshq. Boshlang‘ich sinflarda adabiyot o‘qitish metodikasi. Darslik. T.: “Innovatsiya-Ziyo”. 2020. 127-b.

orasida o‘zini noqulay sezgan iqtidorli o‘quvchi “sergaproq”, “o‘zini tuta olmaydigan” yoki “sal g‘alatiroq” ham ko‘rinishi mumkin. Shuning uchun “sal g‘alatiroq” ko‘ringan bola bilan suhbat metodi asosida ish olib borib “diliga qo‘l solib ko‘rishimiz” kerak, bildirgan to‘g‘ri fikrlarini qay darajadadir rag‘batlantirishimiz kerak. Va yana shuni alohida ta’kidlash kerakki, agar boladan qandaydir jismoniy yoki ruhiy nuqson bo‘adigan bo‘lsa, bunday bola bilan muloqotda yanada e’tiborliroq bo‘ish kerak.

Shubhasiz, har qanday bolaning hech kim daxl qila olmaydigan huquqi – bu ta’lim olish huquqidir. Imkoniyati cheklangan bolalarning uyda, internatda va boshqa alohida davlat maxsus muassasalarida ta’lim olishining yuzaga kelgan tizimi bolaga yetarli darajada sifatli ta’lim olish imkoniyatini beradi, biroq muloqotga kirishish ko‘nikmasining yo‘qligi sababli bu bilimlar talab qilinmay qolib ketadi. Shunday qilib, jamiyat moddiy va ma’naviy boyligini yo‘qotadi, cheklangan imkoniyatli odam esa jamiyatni yo‘qotib, odamovi bo‘lib, o‘zini ortiqcha his qila boshlaydi.⁴

Mashg‘ulotlar davomida rag‘batlantirishning samarasi yuqori darajada bo‘lishi ko‘plab pedagoglar, mutaxassislar tomonidan e’tirof etilgan va bu masalada bir qator ilmiy tadqiqotlar olib borilgan. Iqtidorlilar uchun esa rag‘batlantirish alohida o‘ringa ega. Shuning uchun ham bo‘lg‘usi boshlang‘ich sinf o‘qituvchilariga: **“Iqtidorli o‘quvchini maqtash kerakmi?”**, - degan savolni berdik. Savolimizga javoban, bizni qo‘llab-quvvatlovchilar, rahbatlantirish: “Kerak. Iqtidorli o‘quvchiga maqtov, ruhlantirish, rag‘bat zarur”, - deguvchilar 45% - 180 nafar talabani tashkil etdi. “Ba’zi-ba’zida maqtov, rag‘batlantirish kerak” deguvchilar esa 216 nafarni – 54%ni tashkil etdi.

№	Iqtidorli o‘quvchini maqtash kerakmi?	Javob
A)	Kerak. Iqtidorli o‘quvchiga maqtov, ruhlantirish, rag‘bat zarur	180
B)	Ba’zi-ba’zida maqtov, rag‘batlantirish kerak	216
V)	Kerak emas, hamma qatori baholash kerak	4
G)	Boshqa javob:	○

⁴ Mamarasulov B.SH. Boshlang‘ich ta’limda inkyuziv ta’lim. Darslik. Andijon: “Durdona materiallar”, 2024. 7-b

So‘rovnomada 1% talaba esa iqtidorlilarni maqtash: “Kerak emas, hamma qatori baholash kerak”, - degan xulosani bergan. Bu javob yuzasidan biz Hasanboyeva O.U. va boshqalar bir qator mutaxassislarning quyidagi fikrini bildiramiz: “...bolalarga ishonch bilan qarash, ularning mehnatsevarligi, mustaqilligi, tashabbuskorligini to‘g‘ri taqdirlash va mustaqil faoliyatlari uchun imkoniyat yaratish kerak. Buni bolalar yuqori baholashadi”⁵.

“Iqtidorli o‘quvchini maqtash kerakmi?” savolining tahlili sifatida shu savolning ikkinchi tamoni, ya’ni “Iqtidorli o‘quvchini tanqid qilish kerakmi?” savoliga qanday javob berishimiz kerak. Bu borada bizga R.Ishmuhamedov, M.Yuldashevlarning “Ta’lim va tarbiyada innovatsion pedagogik texnologiyalar” nomli o‘quv qo‘llanmasi ko‘mak berdi. “Aslini olganda, kim yaxshi va a’lo darajada ishlayotgan bo‘lsa, ularni maqtash va ma’qullab, mehnatlarini baholash oson. Bu yerda munosabat shaklini alohida tanlashga zaruriyat yo‘q. Ammo tanqid shaklini tanlash murakkabroq. Tarbiyalanuvchiga haqiqatdan ta’sir ko‘rsatadigan turlari uning kasbiy-ahloqiy ishlariga yordam beradi.

Foydalangan adabiyotlar:

1. Hasanov SH. Adabiyot o‘qitish metodikasi. O‘quv qo‘llanma. Andijon: “Tezkor Nashr”. 2022. 26-b.
2. Husanboyeva Q., Niyozmetova R. Adabiyot o‘qitish metodikasi. Darslik. – T.: “Innovatsiya-Ziyo”, 2022. 243-b.
3. Husanboyeva Q. va boshq. Boshlang‘ich sinflarda adabiyot o‘qitish metodikasi. Darslik. T.: “Innovatsiya-Ziyo”. 2020. 127-b.
4. Mamarasulov B.SH. Boshlang‘ich ta’limda inkyuziv ta’lim. Darslik. Andijon: “Durdon materiallar”, 2024. 7-b.
5. Hasanboyeva O.U. va boshq. Maktabgacha ta’lim pedagogikasi. O‘quv qo‘llanma. T.: “Ilm ziyo”, 2011. 34-b.

⁵ Hasanboyeva O.U. va boshq. Maktabgacha ta’lim pedagogikasi. O‘quv qo‘llanma. T.: “Ilm ziyo”, 2011.-34 b.